

Teshabayev Nodir Shuxratovich

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi

"Biznesni boshqarish" MBA magistri

Kalit so'zlar: *buxgalteriya, xalqaro standartlar, moliyaviy hisobot, kompaniyalar*

Kirish: Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi hukumati xorijiy investorlarni keng jalb etish va xorijiy investitsiyalarni mamlakat iqtisodiyotiga yo'naltirish, erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini tashkil etish, yetakchi xorijiy institutlar bilan hamkorlikni rivojlantirish, davlat mablag'lari sarflanishi to'g'risidagi axborotning shaffofligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratmoqda. Ushbu muhim vazifalarni amalga oshirish mamlakatda umume'tirof etilgan zamonaviy me'yorlar va standartlarni, shu jumladan xalqaro moliyaviy hisobot va audit standartlarini bosqichma-bosqich amalga oshirish bo'yicha tegishli ishlarni amalga oshirishni taqozo etadi.

Buning sababi shundaki, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga asoslangan buxgalteriya hisobi taqdim etilayotgan ma'lumotlarning shaffofligi, ishonchliligi va xolisligini ta'minlaydi, bu esa investorlar va banklar tomonidan korxonalarini rivojlantirishga mablag' kiritish bilan bog'liq masalalarni hal qilishga katta hissa qo'shadi. Milliy miqyosda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etish ishlab chiqarishni kengaytirish va modernizatsiya qilish, yangi ish o'rinlari yaratish, Davlat byudjetiga soliq tushumlarini ko'paytirish va iqtisodiy o'sish barqarorligini ta'minlashga qaratilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi.

Hisobni yuritish turli kompaniyalarda ham, turli mamlakatlarda ham farq qiladi va shuning uchun buxgalteriya hisobining "umumiy tili" bo'lishi kerak. IFRSning maqsadi shundaki, ular moliya dunyosida barqarorlik va shaffoflikni saqlashga qaratilgan. Ushbu standartlar tufayli turli mamlakatlar korxonalarini bir-birlarining moliyaviy hisobotlarini

tushunishlari va kelgusidagi hamkorlik to'g'risida qaror qabul qilishlari mumkin. Evropa, Osiyo va Janubiy Amerikaning ko'plab mamlakatlarida xalqaro hisobot standartlari majburiy deb qabul qilinadi.

Har bir davlat iqtisodiyotini rivojlantirish va takomillashtirishning eng samarali vositalaridan biri bu faol investitsiya siyosatidir. Aynan shuning uchun ham bugungi kunda Milliy standartga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlarni IFRS talablariga muvofiq o'zgartirish masalasi investorlar uchun qiziqarli bo'lib, moliyaviy fyuchers bozorlaridagi korxonalar va kompaniyalar faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar muhim ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan moliyaviy vositalarni hisobga olishning xalqaro amaliyotini o'rganish va ular bo'yicha hisobotda ma'lumotlarni taqdim etish katta ahamiyatga ega.

Milliy tizim va IFRS o'rtasidagi farqlar:

Davlatning investitsiya siyosati umumiy iqtisodiy siyosatning eng muhim tarkibiy qismidir. Bu kapital qo'yilmalarni ko'paytirish, ularning tarkibini optimallashtirish va samaradorligini oshirish bo'yicha amalga oshiriladigan maqsadlar, vazifalar, yo'nalishlar va tadbirlar to'plamidir.

O'zbekiston moliya bozorining globallasuvi bosqichida, tovarlar, ishchi kuchi, shuningdek valyuta va moliya bozorlarining milliy bozorlari o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjud.

Hozirgi kunda aktsiyalari "Toshkent" fond birjalarida sotiladigan kompaniyalar parallel ravishda buxgalteriya hisobining milliy standartlari va moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari to'g'risida hisobot berishadi. Va qoida tariqasida, taqdim etilgan moliyaviy natijalar mos kelmaydi. Milliy standart tartibga soluvchi va soliq organlariga ma'lumot berish uchun mo'ljallanganligi sababli, IFRS hisoboti investorlar va kreditorlar tomonidan investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun ko'proq qo'llaniladi.

O'zbekistonda moliyaviy vositalarni hisobga olish uchun alohida buxgalteriya standarti mavjud emas. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan "moliyaviy investitsiyalarni hisobga olish" 12-BHMS moliyaviy vositalarning ajralmas qismi sifatida moliyaviy investitsiyalarni hisobga olishning umumiy tartibini

tartibga soladi. Milliy buxgalteriya tizimi asta-sekin xalqaro standartlarga yaqinlashmoqda, ammo moliyaviy investitsiyalarni hisobga olishda sezilarli tafovutlar mavjud.

Ushbu standartga muvofiq, moliyaviy vosita-bu moliyaviy aktivlarning bir tomonini (kompaniyasini) va boshqa tomonni (kontragentni) moliyaviy majburiyat yoki kapital vositasini keltirib chiqaradigan shartnoma. Aslida, ushbu ta'rifdan kelib chiqadiki, agar uchta ob'ekt — moliyaviy aktivlar, moliyaviy majburiyatlar yoki kapital vositalarini keltirib chiqaradigan shartnoma mavjud bo'lsa, kompaniya o'zining moliyaviy hisobotida aks ettirilgan moliyaviy vositaga ega bo'ladi. Buxgalteriya hisobi uchun 12-BHMS "moliyaviy investitsiyalarni hisobga olish"da "moliyaviy vositalar" tushunchasi mavjud emas.

12-BHMSga moliyaviy investitsiyalarni hisobga olish IFRS bo'yicha moliyaviy aktivlarga qaraganda torroq hisoblanadi. Standart debitorlik qarzlarni hisobga olishni tartibga solmaydi va moliyaviy majburiyatlarni hisobga olish tartibi umuman yo'q.

Xulosa

Buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari (ISFA) global miqyosda moliyaviy hisobot amaliyotini uyg'unlashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu standartlarni qabul qilish orqali kompaniyalar manfaatdor tomonlar o'rtasida ishonchni kuchaytirib, to'g'ri, ishonchli va shaffof moliyaviy ma'lumotlarni ta'minlashi mumkin. Qiyinchiliklar mavjud bo'lsada, ISFAni amalga oshirishning foydasi xarajatlardan ancha ustundir. Korxonalar globallashgan bozorda rivojlanishda davom etar ekan, ISFAGA rioya qilish barqaror o'sish va moliyaviy barqarorlik uchun muhim bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kazachenko, L. D. (2006). *Investitsion siyosat. Chita. (rus tilida).*
2. Ankarath, N., Mehta, K. J., Ghosh, T. P. va Alkafaji, Y. A. (2010). *UFRS asoslarini tushunish: xalqaro moliyaviy hisobot standartlari. John Wiley & Sons.*
3. Annand, D. va Dauderis, H. (2018). *Moliyaviy buxgalteriya hisobiga kirish. Valley Educational Services Limited.*
4. Sutton, T. (2004). *Korxonaning moliyaviy hisobi va hisoboti. Pearson Education.*
5. Robinson, T. R. (2020). *Xalqaro moliyaviy hisobot tahlili. John Wiley & Sons.*